

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ТАШПУЛАТОВА Иқбол Сабирджановна
*Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий муסיқа
санъати институти
доценти*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250989>

ИНСОН РУҲИЯТИДА МУСИҚАНИНГ ЎРНИ

АННОТАЦИЯ

Муסיқа инсон ҳиссий кечинмалари, фикрлари, тасаввур доирасини муסיқий товушлар изчиллиги ёки мажмуи воситасида акс эттирувчи санъат тури. Унинг мазмуни ўзгарувчан руҳий ҳолатларни ифодаловчи муайян муסיқий бадий образлардан иборат. Муסיқа шахсинг иродавий сифатлари – интилувчанлик, ўйчанлик, вазминлик ва бошқаларни, унинг табиатини ҳам ёрқин акс эттиради. Халқ ўзи куйлайдиган ашулаларга, мақомлари ва чолғу куйларига инсонни маънавий баркамол қилиб тарбиялашга таъсир кўрсата олувчи тарбиявий мавзуларни сингдира олади. Мазкур мақолада санъат оламида муסיқа дунёсининг таъсир доираси ва раванқи ҳақида фикр мулоҳазалар ёритилган.

Калит сўзлар: муסיқа, инсон, халқ, Фаробий, Ибн Сино, Жомий, Навоий, Бобур, Кавкабий, Вена классик мактаби, мақом, чолғу ижрочилиги.

THE ROLE OF MUSIC IN THE HUMAN SOUL

ANNOTATION

Music is a form of art that reflects human emotional experiences, thoughts, imagination through a sequence or set of musical sounds. Its content consists of specific musical artistic images that represent changing mental states. Music vividly reflects a person's volitional qualities - ambition, thoughtfulness, restraint, etc., as well as his nature. The people are able to instill in the songs they sing, their statuses and the tunes of the instruments, educational topics that can influence the spiritual development of a person. This article covers reflections on the sphere of influence and prosperity of the world of music in the art world.

Key words: music, man, people, Farobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, Kavkabiyy, Viennese classical school, makam, instrument performance.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА

АННОТАЦИЯ

Музыка – это вид искусства, отражающий эмоциональные переживания, мысли, воображение человека посредством последовательности или набора музыкальных звуков. Его содержание составляют конкретные музыкально-художественные образы, изображающие смену психических состояний. Музыка ярко отражает волевые качества человека - честность, вдумчивость, сдержанность и т. д., а также его характер. Народ способен прививать в песнях, которые он поёт, своих состояниях и мелодиях инструментов воспитательные темы, способные влиять на духовное развитие человека. В данной статье рассматриваются размышления о сфере влияния и процветания мира музыки в мире искусства.

Ключевые слова: Музыка, человек, народ, Фароби, Ибн Сино, Джами, Навои, Бобур, Кавкаби, Венская классическая школа, маком, исполнительство на инструментах.

Муסיқанинг, айниқса инсоннинг ахлоқий ва эстетик дидини шакллантириш, ҳис-туйғуларини ривожлантириш, ижодий қобилиятини рағбатлантириш воситаси сифатида роли жуда муҳимдир. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун санъаткорлар орасида соғлом ижодий муҳит ташкил қилиш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг маънавий олами ва маданий савиясини юксалтириш, ёшларимизнинг миллий ва жаҳон муסיқа маданиятининг мумтоз асарлари билан бирга муסיқий таълимни янада ривожлантириш масалалари ўта муҳим аҳамият касб этади.

Ширин сўзнинг рухий таровати бўлганидек [1], муסיқанинг мазмуни - шахсий, миллий ва умумбашарий бадиий қийматларнинг бирлигидан иборат бўлиб, бунда маълум халқ, жамият ва тарихий даврга хос рухий тароват, суръат, ижтимоий фикр ва кечинмалар умумлашган ҳолда ифодаланган. Муסיқа шакллари ҳар бир даврнинг маънавий-маърифий талабларига жавоб берган ҳолда, айни вақтда инсон фаолиятининг кўпгина жабҳалари билан муштаракдир.

Муסיқа инсон ҳиссий кечинмалари, фикрлари, тасаввур доирасини муסיқий товушлар изчиллиги ёки мажмуи воситасида акс эттирувчи санъат тури [2]. Унинг мазмуни ўзгарувчан рухий ҳолатларни ифодаловчи муайян муסיқий бадиий образлардан иборат. Муסיқа инсоннинг турли кайфиятлари – шодлик, завқланиш, мушоҳадалик, ғамгинлик, хавф-қўрқув ва бошқаларни ўзида мужассамлаштиради. Муסיқа шахснинг иродавий сифатлари – интилувчанлик, ўйчанлик, вазминлик ва бошқаларни, унинг табиатини ҳам ёрқин акс эттиради.

Муסיқанинг ушбу ифодавий тасвирий имкониятлари юнон олимлари Пифагор Афлотун, Орасту ва Шарқ мутафаккирлари Фаробий, Ибн Сино, Жомий, Навоий, Бобур, Кавкабий [3] ва бошқалар томонидан юқори баҳоланган, шарҳ ва илмий тадқиқ қилинган. Муסיқа одам онги ва ҳиссиётига таъсир этади. Муסיқа асарлари мазмунида бадиий ғоялар умумлашган ҳолда берилиб, муסיқали образларнинг ўзаро муносабатлари (таққосланиш, тўқнашув, ривожланиш каби) жараёнида шаклланади.

Мазкур жараённинг хусусиятларига кўра муסיқа мазмуни ҳам турли эпик, драматик, лирик белгиларга эга бўлиши мумкин. Муסיқа асари инсонлар қалбига етиб бориши ва уларни фикр-мулоҳаза қилишга ундаши керак. Зеро муסיқа инсонлар ҳаётида жуда катта аҳамият касб этади. Муסיқа улкан куч ҳисобланади. У инсонларни яхшиликка, эзгуликка етаклайди. Қалбларда гўзаллик каби ҳис-туйғуларни олиш, гўзалликларни кадрлаш эта шакллантира олади.

Муסיқа инсонларни гоҳ ўйнатади, гоҳ ўйлатади, гоҳида эса йиғлатади. У инсон қалбига она алласи орқали кириб боради ва бутун умри давомида унга ҳамроҳ бўлади. Ҳаттоки, баъзи давлатларда инсон вафот этгач, уни муסיқа садолари остида, яъни турли марсиялар, реквием каби мотам куйларини ижро этиб, дафн этадилар.

Муסיқа санъати инсонни тўғри йўлга этаклаб, эзгу ишларга ундаши, ёки аксинча, қалбида қаҳр-ғазаб ўйғотиб, ёвузликка этаклаши мумкин. Қадимда халқлар бир-бирлари билан олиб борган аёвсиз жанглирида рақибларни кўркитиш учун урма-зарбли муסיқа асбоблари орқали даҳшатли ҳайқириқларни ифодаловчи жарангдор оҳанглардан фойдаланганлар. Шу орқали ўз аскарларининг руҳиятини ҳам кўтарганлар, уларда ўзларига нисбатан ишончни ва жасоратни ўйғота олганлар. Ана шу тарихий далиллардан келиб чиққан ҳолда айта олишимиз мумкинки, муסיқа орқали инсонни турли томонларга ўзгартира олиш мумкин.

Шу аснода бугун ёш ижрочиларни тайёрлашда жаҳон халқларининг классик дурдона асарлари салмоқли ўрин эгаллайди. Жумладан, Людвик ван Бэтховен, Иоганн Себастьян Бах, Волфганг Амадей Моцарт каби Вена классик мактаби, шунингдек, Михаил Глинка, Николай Римский-Корсаков, Пётр Чайковский, Сергей Рахманинов каби рус композиторларининг ҳам улкан ижодий мерослари бугунги кунда нафақат бизнинг юртимизда, балки, бутун дунёда ижрочиларни тайёрлашда асосий дастур бўлиб хизмат қилмоқда.

Шу сабабли бутун дунё халқлари ва давлатлари ўз муסיқа санъатини ривожлантиришга, янгидан янги ижрочиларни этиштириб чиқаришга ва жаҳон сахналарини муסיқа маданияти билан банд этишга интилоқдалар. Жумладан, бизнинг юртимизда ҳам мустақилликдан сўнг барча соҳалар сингари муסיқа соҳасига алоҳида эътибор берилди. Аввало жаҳон ёшлари билан бемалолбеллаша оладиган истеъдодли ижрочи кадрларни таёрлаш асосий мақсад қилиб қўйилди ва шу муносабат билан юртимизда кўплаб ислохотлар ўтказила бошланди. Биринчи навбатда, ўсиб келаётган ёш авлодни таълим олиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш ва уларни қўллаб-қувватлаш асосий мақсад қилиб қўйилди. Айтиб ўтиш жойизки, келажакимиз пойдевори билим даргоҳларида яратилади.

Дарҳақиқат, Муסיқа санъати ёшларнинг тарбиясида муҳим аҳамият касб этади. Инсон қалбига муסיқа санъати орқали кириб бориш ҳам фойдали, ҳам қулай йўл ҳисобланади. Ёш авлоднинг онгида Ватанга садоқат, оилага муҳаббат, урф-одатларимиз ва аждодларимизга ҳурмат каби туйғуларни шакллантиришда муסיқа санъатининг роли бекиёсдар.

Бугун келажакнинг пойдевори бўлмиш ёшларни ёт ғоялардан сақлаш, халкимиз минталитетига тўғри келмайдиган, санъат деб ҳам аташга лойиқ бўлмаган рок ва поп муסיқалардан ҳоли тарзда тарбиялаш ва уларга қарши иммунитетни шакллантириш биз каби этишиб чиқаётган ёш кадрларнинг вазифамиз ҳисобланади. Чунки, инсон енгил-елпи муסיқаларни тинимсиз тинглаб борса, бора-бора унинг фикрлаши ҳам шунга яраша бўлиб қолади ва натижада, бу унинг маданиятига, ахлоқига таъсир этмасдан қолмайди. Бугун ҳаётимизда бундай инсонларни кўплаб учратиш мумкин.

Уларнинг кийиниши, гап-сўзлари, ўзларини тутишлари ҳам бизнинг маданиятимизга мутлақо тўғри келмайдиган, кўрган, эшитган одамни уялтирадиган даражадаки, ҳозирда бундай ҳолатларга нисбатан “Оммавий маданият” ибораси ишлатилади. “Замонавий эстрада”, “Жаҳон эстрадаси” деб аталувчи, муסיқаларни тинглаб юрувчи ёшларимиз, тенгдошларимиз ўзбек классик муסיқаси Шашмақомни, жаҳон классикасининг ёрқин намоёндалари В.А.Моцарт, Л.В.Бэтховен, Ж.Верди каби композиторларнинг асарларини қандай тушуна олиши мумкин?

Аҳир, бунинг учун аввало, санъат нима эканлигини, муסיқа санъати нималигини тушуниб этиш зарур. Енгил-елпи муסיқаларни тинглаб юрувчи инсондан классикага нисбатан “эскилик сарқити” деган иборадан ортиқ таърифни олишнинг иложи ҳам йўқ.

Халқимизни бундай фожиали ҳолатлардан биз санъат аҳли ҳимоя этишимиз ва келажак авлодни миллий маданиятимиздан йироқлашмаган ҳолда, асл мусиқа санъати оҳанглари остида тарбиялашимиз лозим.

Ҳақиқатдан ҳам, бугунги кунда нафақат мусиқа соҳаси, балки, барча соҳаларда ҳам ёшларни жаҳонга чиқиши учун ҳам моддий, ҳам маънавий томондан барча қулайликлар мавжуд. Айнан мусиқа соҳасида босиб ўтаётган турли халқаро танловларда, мусиқа кечаларида ўзбек ёш ижрочиларининг қатнашаётгани ва юқори ўринларни эгаллаётганлари диққатга сазовордир. Халқимизнинг ва юртбошимизнинг ёшларга билдираётган юксак ишончлари туфайли ёшларнинг ўзларига бўлган ишончлари янада ортиб борапти. Бунинг натижасида эса улар бунданда баландроқ чўққиларни забт этишга, халқимизнинг, Президентимизнинг ишончларини оқлаб, мустақил Ватанимиз номини дунёга таратишда бор кучлари ва имкониятларини сарф этмоқдалар.

Бугунги кунда истеъдодли ижрочиларни таёрлашда малакали мутахассислар, ўз меҳнатларини аямасдан, тинимсиз меҳнат қилмоқдалар. Ўзларининг кўп йиллик фаолиятлари давомида йиғилган билимларини келажак авлодга мерос қилиб қолдиришни мақсад қилиб олган устозларнинг улкан меҳнатлари биз каби ёш ижрочиларнинг муовфакциятларининг асосий негизи деб айта олишимиз мумкин.

Жумладан, ҳозирда Ўзбекистонда ёшларга билим беришда чарчамай меҳнат қилаётган кўпгина йўналишлардаги профессор устозлар ўз мутахассисликлари бўйича илмга чанқоқ талабаларга таълим бериб келмоқдалар. Чунки, келажакда ҳам улар каби етук ижрочиларнинг этишиб чиқишлари учун айнан уларнинг ўринлари бекиёсдир.

Маҳоратли ва малакали, алоҳида эътирофга сазовор устоз-мураббийларимиз жуда ҳам кўп сонни ташкил этади. Уларнинг ҳар бири юртимизнинг келажаги бўлмиш ёшларни жаҳонда юксак чўққиларни забт этишлари учун улкан хизмат кўрсатмоқдалар. Шу ўринда Биринчи Президентимизнинг мусиқа ҳақида айтган кўйидаги фикрларини келтириб ўтишни истардим: “Мусиқа садолари қайси халқ ёки миллат вакиллари томонидан ижро этилмасин, энг эзгу, юксак ва нозик инсоний кечинмаларни ифода этади.” Ушбу фикрларга қўшимча қилган ҳолда, шуни айтмоқчиманки, қайси халқ вакили томонидан яратилганидан қатъий назар мусиқа гўзал ва мафтункор бўлиб, инсонни ўзга бир бетакрор оламга олиб кирувчи ёрқин йўлдир.

Юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб, айтишимиз мумкинки, мусиқа соҳасини ривожлантириш бугунги кунда сиёсат даражасига кўтарилди. Жумладан, ёшларни яхши таълим олишлари учун етарли шарт-шароитлар яратила бошланди. Ҳозирга келиб Ўзбекистоннинг деярли барча шаҳар, вилоят, туман марказларида ва чекка-чекка қишлоқларида ҳам жаҳон талабларига мос келадиган янги болалар Мусиқа ва санъат мактаблари [4] барпо этилди, кўплаб ўқув бинолари қайта реконструкция қилинди ва фойдаланишга топширилди.

Ушбу мусиқа ва санат мактабларида малакали кадрлар ёш авлодни тарбиялашга жалб этилмоқда. Кундан-кунга янгидан-янги истеъдодлар кашф этилиб бормоқда. Истеъдодли, ёш ижрочиларни жаҳон сахнасига чиқиши ва ўзининг муносиб ўрнини эгаллашлари учун ҳам барча шарт-шароитлар етарли даражада яратиб берилди. Зеро, бу борада давлатимиз томонидан етарлича куч ва маблағ ажратилаётганини алоҳида таъкидлаб ўтишимиз лозим.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. <https://www.instagram.com/p/CgOIKWWKgay/>
2. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/musiq-a-uz/>
3. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kavkabi-y-najmiddin-buxori-y-uz/>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 20.11.2015 йилдаги ПҚ-2435-сон <https://lex.uz/docs/2821557>
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 18.01.2021 йилдаги 23-сон <https://lex.uz/docs/5234746>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz